

MUTAFAKKIRLARNING TARBIYAGA OID QARASHLARIDAN O‘QUVCHILARDA MILLATLARARO MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Atamurodov Dilshod Olimboy o‘g‘li
Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559642>

***Annotasiya.** ushbu maqolada o‘quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishda mutafakkirlarning tarbiyaga oid qarashlaridan foydalanish imkoniyatlari ochib berilgan. Shuningdek, o‘quvchilarda millatlararo muloqot ko‘nikmalariga ega bo‘lishlari va ziddiyatli vaziyatlarni baratarf etishga tayyorlashning pedagogik-psixologik metodologiyasi taqdim qilingan. Ushbu maqola bo‘lajak o‘qituvchilarni tolerantlik kompetentligini rivojlantirishda metodologik manba sifatida xizmat qiladi.*

***Tayanch so‘zlar:** bo‘lajak o‘qituvchi, o‘quvchi, mutafakkirlar, tarbiya, millatlararo muloqot madaniyati, tolerantlik, milliylik, jamiyat, ko‘p millatlilik, oliy pedagogik ta‘lim, pedagogik-psixologik.*

Bo‘lajak o‘qituvchilarni o‘quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishga tayyorlash jarayoni samadorligini asosiy sharti, ularda do‘stona munosabatlarga asoslangan o‘quvchilar jamoasini shakllantirishga oid kompetensiyalarni tarkib toptirishdan iborat. Turli millat va dinga mansub bo‘lgan o‘quvchilar orasida o‘zaro tenglik, xayrixohlikka asoslangan munosabatni shakllantirish o‘qituvchining muhim vazifalariga sirasiga kiradi. Bunday yakdillik butun o‘quv – tarbiya jarayonida yaqqol namoyon bo‘lishi kerak. Shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilar umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida madaniyatlararo muloqot va xalqlar do‘stligi ruhida ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarni tashkil etish tajribasini ham o‘zlashtirishlari talab etiladi.

Turli millat vakillarining o‘zaro muloqot sifatiga e‘tibor qaratish ham bo‘lajak o‘qituvchilar uchun ham alohida ahamiyatga ega. Chunki sifatli muloqot hayotiy faoliyatning barcha sohalarida shaxsning tabiiy tarzda rivojlanishini ta‘minlaydi. Bu ayniqsa, millatlararo munosabatlarda muhim ahamiyatga ega. Turli millat vakillari o‘zaro bir-birini tushunish natijasida bir-birlarining madaniyatlarini va dunyoqarashlarini boyitishga muvaffaq bo‘ladilar. Bir-birini tushunish esa xalqning milliy-tarixiy tajribalari, madaniy boyliklari, adabiyoti va san‘atini o‘rganish orqali amalga oshadi. Masalan, o‘zbek xalqining madaniyati, san‘ati va adabiyotida ko‘p asrlar davomida turli millat vakillarining birgalikdagi hayot tarzi, insoniy munosabatlari, do‘stligi, muhabbati kuylangan. Birgina, A.Navoiyning Xamsasi tarkibiga kiradigan barcha dostonlarda turli millat vakillari orasidagi do‘stlik, hamjihatlik, muhabbat tarannum etilgan. Farhod va Shirin, Bahrom va Dilorom turli millat vakillari bo‘lgani holda bir-birining yurtini obod qilishga intilgan. Ushbu dostonlarda turli millat vakillari xalq baxt saodati, ona zamon obodligi uchun bo‘lgan fidokorligi e‘tirof etilgan. A.Navoiy va Abdurahmon Jomiyning do‘stligi, ustoz shogird do‘stligi millatlararo munosabat nuqtai nazaridan alohida qiymatga ega. Uzoq yillarda davomida millatlararo munosabatlar etnomadaniy qadriyat sifatida namoyon bo‘lib kelgan. Millatlararo munosabatlarga bag‘ishlanga adabiyot va san‘at namunalari, xalq og‘zaki ijodi bilan bo‘lajak o‘qituvchilarni yaqindan tanishtirish, ularni har har tomonlama o‘qib o‘rganishga undash orqali talabalarni talabalarni o‘quvchilarni millatlararo muloqot madaniyatiga oid tayyorlashga oid imkoniyatlari kengayadi. Shoh va shoir Boburning Boburnoma asarida millatlararo munosabatlar, ular orasidagi muloqot madaniyat, milliy hamda

diniy tolerantlik masalalari keng ko'lamda yoritilgan. Boburnoma asarida bo'lajak o'qituvchilarda, o'quvchilarda millatlararo munosabatlarni shakllantirishda muhim manba vazifasini o'taydi. Unda turli mamlakatlar va millatlarning o'ziga xos jihatlari, madaniyati, san'ati, tarixi, urf-odatlarini, o'simlik va hayvonot olami aniq bayon qilingan bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning millatlar va xalqlar, ularning madaniyati haqidagi tasavvurlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Ko'rinib turibdiki, ajdodlarimiz merosi bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatini shakllantirishga tayyorlashda eng asosiy manba hisoblanadi. Xalq og'zaki ijodida o'z ifodasini topgan etnopedagogik qadriyatlar esa turli millat vakillari bo'lgan o'quvchilar orasida do'stlik, hamkorlik, hamdardlik, hamjihatlik, sadoqat ko'rsatish, halollik, jo'mardlik sifatlarini tarkib toptirishda muhim o'rin egallaydi. Bu jihatdan o'zbek xalq ertaklari, sharq xalq ertaklari, rus xalq ertaklari va jahon xalqlarining og'zaki ijod namunalari, rivoyatlar, xalq maqollari, Alpomish, Oshiq G'arib va Shaxsanam, Farhod va Shirin, Go'rog'li turkumidagi dostonlar, Yusuf va Zulayho dostoni kabi ko'plab manbalar bo'lajak o'qituvchi va o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyati sohasida ota-bobolarimiz qanchalik ilgari ketganliklari haqidagi keng ko'lamli tasavvurni shakllantirishga xizmat qiladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tashkil etiladigan barcha ta'lim tarbiyaviy jarayonlarni o'quvchilarning milliy takibidan kelib chiqqan holda amalga oshirish kompetensiyasiga ega bo'lish bo'lajak o'qituvchilar uchun nihoyatda zarur hisoblanadi. O'quvchilarda baynalminal ongni shakllantirish maqsadida amalga oshiriladigan tarbiyaviy chora-tadbirlarining izchilligiga erishish talab etilmoqda.

Buning uchun bo'lajak o'qituvchilar baynalminal tarbiya metodikalarini puxta o'zlashtirishlari lozim. Bu jarayonda o'quvchilarning individual va yosh xususiyatlarini hisobga olgan pedagogik jarayonlarni tashkil etish tajribasiga ega bo'lish ham muhim hisobalanadi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, milliy o'z-o'zini anglash o'quvchilarda fidoiylikning shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchilar tarbiyaning ushbu omiliga alohida e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiq. Mutaxassislar milliy o'z-o'zini anglash bilan etnik o'z-o'zini anglash hodisalarini bir-biridan farqlaydilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, milliy o'zlikni anglash etnik o'zini anglashdan yuqori turadi. O'quvchilar dastlab o'zlarining milliy mansubliklarini anglab yetishlari lozim. Shundan keyingina umumiy tarzda O'zbekiston xalqi sifatida o'z-o'zlarini taqdim etish ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Bu tuyg'uning asosini ularning o'z ona xalqiga mansubligi tashkil etadi. O'smir yoshdagi o'quvchilarda etnik jihatdan o'z-o'zini anglash jadal tarzda shakllanadi. O'qituvchilar o'quvchilar ongiga milliy hamda baynalminallikni singdirishlari talab etiladi. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilarni baynalminal ruhda tarbiyalash va qayta tarbiyalash usullarini muvaffaqiyatli qo'llash kompetensiyasini ham bo'lajak o'qituvchilar o'zlashtirgan bo'lishlari kerak. O'smir yoshdagi o'quvchilarda etnik o'z-o'zini anglash tuyg'usini shakllantirish borasida ularni xalqlar do'stligi ruhida tarbiyalashni ham nazarda tutilishi kerak.

Ijtimoiy nuqtai nazardan yondashganda ham millatlararo muloqot madaniyati o'zining muayyan tarkibiy qismlariga ega. Qonun-qoidalarga oid bilimlar, turli etnik guruhlar orasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonun-qoidalar, muayyan qonun-qoidalarni aniq vaziyatlarda qo'llash kabilar. Millatlararo ijobiy munosabatlar shakllarini qo'llash, boshqa millat vakillarining xulq atvoriga haqqoniy munosabatda bo'lish. Millatlararo munosabatlar jarayonida ziddiyatlarsiz muloqot prinsipiga amal qilish, millatlararo milliy cheklashlar va yopiqlikka qarshi tura olish ko'nikmasiga ega bo'lish, milliy egosentrizmga qarshi tura olish kabilar shular jumlasidandir.

Bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarda millatlararo muloqot madaniyatiga tayyorlash jarayonida millatlararo muloqot madaniyatining eng zarur kasbiy kompetensiya sifatida namoyon bo'lishiga erishish uchun talabalarning ko'p madaniyatlilikka asoslangan nuqtai

nazarlarini har tomonlama chuqur o'rganib tahlil qilish maqsadga muvofiq. Ularga bir qator savollar bilan murojaat qildik.

Bizga ma'lumki, yer yuzida bir qancha madaniyatlar mavjud bo'lib, ushbu madaniyatlar bir-biridan farqlanishi bilan bir qatorda, muayyan nuqtalarda kesishadi. O'z madaniyati bilan bir qatorda, boshqa madaniyatlarni anglash, tushunish, o'qituvchi va o'quvchilarda ushbu yo'nalishda muayyan bilimlarga ega bo'lishni taqozo qiladi. Bunday vaziyatlarda millatlararo muloqot madaniyati yangi O'zbekiston jamiyatida qulay hayot kechirishning muhim sharti sifatida namoyon bo'ladi. Millatlararo muloqot madaniyati ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarning yetakchi kompetensiyasi sifatida namoyon bo'ladi. Aynan o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyati jarayonida o'quvchilarni turli-tuman madaniyatlar bilan tanishtirib, ular orasidagi dialogga tayyorlashga muvaffaq bo'ladilar. bu jarayonda ular o'quvchilarning shaxsiy hamda etnik xususiyatlarini alohida hisobga olishga lozim. Buning uchun o'quvchilarning ota-onalari bilan ham o'zaro munosabatga kirishishlari talab etiladi. Ma'lumki, o'quvchilarning hissiy-emotsional sohasiga ommaviy madaniyat va oila a'zolarining diniy-e'tiqodiy qarashlari sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilar ushbu ta'sirning darajasi va ahamiyatini o'z vaqtida aniq belgilay olishlari kerak. Ma'lumki, talabalar o'zining yosh va psixologik xususiyatiga ko'ra yoshlar hisoblanadi. Ular mustaqil shaxs sifatida o'z mavqei va nuqtai-nazarlarini aniqlash layoqatiga ega. Bu davrda ular ruhiy, g'oyaviy, fuqarolik yetuklikka intiladilar. Ularda dunyoqarash, axloqiy ong va o'z-o'zini anglash sifatлари jadal rivojlanadi. Chunki yoshlik davrida shaxsning dunyoqarashi rivojlanadi. Unda tabiat va jamiyat haqida yaxlit tasavvur hosil bo'ladi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar o'z-o'zlarini anglay boshlaydilar va o'z faoliyatlarini mustaqil boshqarishga erishadilar. Hayotning mazmun-mohiyatini anglashlari uchun qulay vaziyat vujudga keladi. Bu yoshda shaxsning his-tuyg'ulari, kechinmalari jadal rivojlanadi. Istiqboldagi rejalarni tuzishga muvaffaq bo'ladilar. Aqliy va jismoniy jihatdan rivojlanish talaba-yoshlarda o'z-o'zini pozitiv jihatdan anglash tuyg'usi namoyon bo'ladi. Bu esa ularda hayotiylik, rivojlantirishga bo'lgan intilish motivlarini kuchaytiradi. Talaba-yoshlarning hissiy sohalari boy kechinmalarga nisbatan nozikligi bilan alohida ajralib turadi. Bu davrda kechinmalarga nisbatan yuqori darajadagi idroklilik va his-hayajon kuchayadi. Shu bilan bir qatorda voqelikni hissiy idrok etish jarayoni kechinmalarga boyligi bilan xarakterlanadi. Bu jarayonda ular atrof-dagilarning his-tuyg'ulariga ham sezgirlik bilan munosabatda bo'ladilar. Atrofdagilarning talaba-yoshlarga beradigan baholari axloqiy qoidalarni namoyishkorona inkor etish orqali amalga oshiriladi. Bu esa o'z navbatida muayyan axloqiy jarayonlarni taqiqlash darajasigacha yetib boradi. Talaba-yoshlarning intellectual taraqqiyotidagi xarakterli jihatlardan biri – nazariy, abstrakt, gipotetik-deduktiv fikrlash, ulardagi bunday fikrlash tarzi muayyan shart-sharoitlar bilan bog'liq bo'lmagan vaziyatlarda ham vujudga keladi. Chunki talaba-yoshlarda umumiy aqliy layoqatlar to'liq shakllangan bo'ladi. Oliy pedagogik ta'lim jarayonida esa mazkur aqliy layoqatlar takomillashib, kasbiy kompetensiyalarni egallashga yo'naladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston Respublikasi davlat siyosati Konsepsiyasi (O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-noyabrdagi PF-5876-son Farmoniga 1-ilova).
2. Navoiy, Alisher. Xamsa / Alisher Navoiy; qisqartirib nashrga tayyorlovchi A.Hojiahmedov; mas'ul muharrir V.Rahmonov. -T.: Yangi asr avlodi, 2010. - 348 b
3. Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности учащихся в полиэтнической образовательной среде: автореферат дис. канд. пед. наук. – Владикавказ, 2009. – 45 с.5

4. Safarova R.G. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida madaniy muhit yordamida o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy jihatdan rivojlantirish imkoniyatlari. T.N.Qori Niyoziy nomidagi O‘zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida o‘tkazilgan “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida madaniy muhitni yaratishning pedagogik texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami 117-120 betlar.
5. Safarova R.G. Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences. Miasto Przyszłości Kielce 2023. ISSN-L: 2544-980X. Impact Factor: 9.2 View of Possibilities of Approaching the Educational Process From the Point of View of Cultural Sciences (miastoprzyszlosci.com.pl)
6. Юнос, Насреддин. «Взаимосвязь между религиозной ориентацией, этнической идентичностью и толерантностью среди подростков в Малайзии». Диссертация, Университет Уэльса Тринити Сейнт Дэвид, 2013.